

QOVOQ MEVALARNI LABORATORIYA SHAROITIDA QURITISH TEXNOLOGIYASI

Xidirova Komilaxon Fayzulla qizi

Toshkent davlat agrar universiteti "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishtash" fakulteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198648>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonida yetishtirilgan 4 turdagi qovoq navlari (Ferro F1, Muskat, Batler F1, Shirintoy) laboratoriya sharoitida quritildi. Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekistonda yetishtirilgan qovoqning quritish texnologiyasi tahlil qilindi. Tadqiqotda qovoqning po'stli va po'stsiz qismlarining quritish jarayoni hamda quruq mahsulot chiqish koeffitsienti o'lchandi. Shuningdek, maqolada qovoqni saqlash va qayta ishlashning muhim jihatlari ham muhokama qilinadi. Tadqiqot yangi texnologiyalarni joriy etishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar. Qovoq, Muskat qovoq, batler F1, quritish.

Annotation. This article presents the results of drying 4 pumpkin varieties (Ferro F1, Muskat, Batler F1, Shirintoy) grown in the experimental field of the Institute of Scientific Research on Vegetable, Melon Crops, and Potato in laboratory conditions. The drying technology of pumpkin, grown in Central Asia, specifically in Uzbekistan, was analyzed. The study measured the drying process of both the peel and the flesh of the pumpkin, as well as the dry product yield coefficient. Additionally, the article discusses important aspects of pumpkin storage and processing. This research may be useful for the implementation of new technologies.

Keywords: Pumpkin, Muscat pumpkin, Batler F1, drying.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования сушения 4 сортов тыквы (Ferro F1, Muskat, Batler F1, Shirintoy), выращенных на опытном поле Института научных исследований овощных, бахчевых культур и картофеля, в лабораторных условиях. Проанализирована технология сушки тыквы, выращенной в Центральной Азии, в частности в Узбекистане. В исследовании были измерены процесс сушки кожуры и мякоти тыквы, а также коэффициент выхода сухого продукта. Кроме того, в статье рассматриваются важные аспекты хранения и переработки тыквы. Это исследование может быть полезным для внедрения новых технологий.

Ключевые слова: Тыква, Мускатная тыква, Батлер F1, Сушка.

Qovoq Markaziy Osiyo, shu jumladan O'zbekistonda ham yetishtiriladigan poliz maxsulotlaridan biridir. U biokimyoviy tarkibi, vitaminlarga boyligi va ozuqaviylik qiymati bilan poliz va sabzavot maxsulotlari ichida o'z o'rniga ega. Qovoq yorug'sevlar va issiqsevar o'simlik bo'lib, nam va unumdor yerlarda yaxshi o'sadi. Yuqori haroratga va qurg'oqchilikka chidamliligi past bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Mevasi tarkibida 15-18 % quruq modda, 4-15 % qand, askorbin kislota, karotin, tiamin, riboflavin, azotli birikmalar, pektin moddalar, urug'lari tarkibida esa 20-40 % gacha yog'lar bor.

Bugungi kunda qovoq turli maqsadlarda ekiladi va yetishtiriladi. Yetishtirilgan maxsulotlarni nes-nobud qilmasdan yig'ib olish, saqlash, qayta ishlash dehqonlar va tadbirkorlar oldidagi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Urug'chilik maqsadlarda ham qovoq yetishtiriladi

va pishgan maxsulotdan urug’lar olinib qovoqning etdor qismi esa yem-xashak va boshqa maqsadlarda ishlatiladi yoki nobud bo’ladi.

Biz tajribamiz uchun shu maqsadda ilmiy tajriba dalarimizda yetishtirilgan qovoq maxsulotlarining 4 xil navidan foydalanib tajribamizni olib bordik. Bular quyidagilar: Ferro F1 – 1 namuna;

Muskat qovoq – 2 namuna;

Batler F1 – 3 namuna;

Shirintoy – 4 namuna.

Tajribamizni dastlab namunalarimizni vaznini o’lchab olishdan boshlaymiz (1-jadval).

Namunalar	Og’irligi (gr)
1- namuna	2788
2- namuna	2911
3- namuna	1823
4- namuna	1430

So’ngra namunalardan urug’ qismini ajratib oldik va namunalarni har birini ikki qismga ajratgan holda quritish jarayoniga tayyorladik. Ya’ni namunalarning birinchi qismi po’stidan ajratildi va turli shakllarda quritish jarayoniga yuborildi. Bunda shakllarning qalinligi 4-6 smni tashkil etadi. Namunalarning ikkinchi qismi po’stidan ajratilmagan holda turli shakllarda (shakllar qalinligi 4-6 sm) quritish jarayoniga yuborildi va quritish pechlarida +80°C haroratda, 8 soat davomida quritishga qo’yildi.

Quritish pechlariga namunalarni joylashdan oldin har birining vazni o’lchab olindi(2-jadval).

Namunalar	Po’stli (gr)	Po’stsiz (gr)
1-namuna	600	564
2-namuna	538	500
3-namuna	532	864
4-namuna	458	759

Quritish vaqti tugagandan so'ng tayyor bo'lgan qoqilar tarozida tortildi va quyidagi natijalar hosil bo'ldi (3-jadval).

Namunalar	Po'stli (gr)	Po'stsiz (gr)
1-namuna	62.6	56
2-namuna	64.6	56.7
3-namuna	83	116.1
4-namuna	61.1	93.7

Shu bilan birga biz tajribamiz jarayonida qovoq namunalarining qandlilik darajasini ham ATC-1 refraktometr asbobi yordamida aniqlab oldik va natijalar quyidagicha: Ferro F1- 9%, Muskat qovoq- 11%, Batler F1- 10%, Shirintoy- 11%.

Natijalardan ko'rinadiki qandliliği jihatidan Muskat va Shirintoy qovoq navlari, quruq maxsulot chiqish koeffitsienti jihatidan esa Batler F1 va Shirintoy (3 va 4 namunalar) qovoq navlari yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan navlar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. T.E Ostonaqulov, V.I.Zuyev, O.Q.Qodirxo'jayev, “Sabzavotchilik” darslik, Toshkent – 2010 .
2. Bo'riyev.X.Ch, Nishonova.A.Ya, “Polizchilik” darslik, Toshkent 2020.
3. Zuev Vladimir Ilich, Qodirxo'jaev Orif, Adilov Maxsud Mirvasitovich, Akramov Umidilla Ikramdjanovich, “SABZAVOTCHILIK VA POLIZCHILIK” , TOSHKENT – 2010.
4. <https://gov.uz/agro/>